

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

TEXNIK TIZIMLARDA TARMOQ XAVFSIZLIGI

Xoshimova Maftuna Xoshimjon qizi

Andijon mashinasozlik instituti,

Axborot texnologiyalari kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning konfidentsialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli, qo'llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir.

Kalit so'zlar: tarmoq xavfsizligi, NAT, IPv4, IP-manzil

NETWORK SECURITY IN TECHNICAL SYSTEMS

Khoshimova Maftuna Khoshimjon kizi

Andijan Machine Building Institute,

Assistant of the Department of Information Technologies

Abstract. The main goal of information security is to protect the confidentiality, integrity and availability of information in a balanced way, taking into account the appropriateness of the application and without any harm to the organization's activities.

Keywords: network security, NAT, IPv4, IP address.

Tarmoq xavfsizligi - bu kompyuter himoyasini ta'minlash amaliyoti bo'lib, tarmoqlarni ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning sizib chiqishi, viruslar, zararli dasturlardan tarmoqqa, uning qurilmalariga va zarar yetkazadigan dasturlar va boshqa tahdidlar hisoblanadi. Tarmoq xavfsizligi foydalanishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni shifrlash kabi turli xil texnologiyalar, usullar va jarayonlar, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va avtorizatsiyasi, tarmoq faoliyatini monitoring qilish, hujumlarni aniqlash va oldini olish, shuningdek, malaka oshirish va rivojlantirish axborot xavfsizligi sohasidagi foydalanuvchilar hisoblanadi.

Xavfsizlik muhimdir, chunki kompyuter tizimlari va tarmoqlari himoyalaniishi zarur bo'lgan keng spektrdagi axborot va resurslarni o'zida saqlaydi. Internet orqali xarid qilish uchun kredit kartadan foydalanganda shartnoma tuzayotgan vaqtda internetdagi sotuvchi xavfsiz aloqa ta'minlayotganiga ishonish zarur va berayotgan ma'lumotlar uchun hech qanday

xavf yo‘qligiga ishonch bildiriladi. Bugungi kundagi identifikatsiyaga tahdid yuqori bo‘lgan davrda tashkilot xodimlari xavfsizlik bo‘limiga o‘zining ijtimoiy himoya nomeri yoki oilaga oid axborot kabi shaxsiy ma’lumotlari himoyaligiga ishonadi.

Hujumlardan amaliy himoyalani mustahkamlikni oshirish jarayonidagi qadamdir. Mustahkamlikni oshirish o‘z tarkibiga tarmoq himoyasi va operatsion tizim usullari orqali hujumni to‘xtatish yoki oldini olish uchun belgilangan vazifalarni qabul qiladi.

Tarmoq va xavfsizlik auditi bu - tarmoq tekshiruvini talab qilinadigan xavfsizlik holatini baholash uchun aniq ma’lumot olish tashkilotidir. Tarmoq auditining afzalliklari identifikatsiyani o‘z ichiga oladi, ya’ni e’tiborni, aniqlashni talab qiladigan potentsial zaifliklar foydalanilmagan yoki keraksiz ilovalar, xavfsizlik devori ishonchliligini baholash va nozik sozlash, tarmoq serverlari holatini o‘lchash, dasturiy ta’minot uchun ilovalar va uskunalarning barchasi samaradorligini tasdiqlash xavfsizlik infratuzilmasi va joriy zaxiralar holatini baholash serverlaridir. Tashkilotlar uchun muntazam va o‘tkazish juda muhim tekshiruvlar vaqt o‘tishi bilan ketma-ket bajariladi.

Tarmoq manzili tarjimasini (NAT): NAT kamchiliklarni qoplaydi tashkilot ichidagi shaxsiy manzillarni tarjima qilish orqali IPv4 tarmog‘idagi manzillar Internet kabi umumiy tarmoqdagi yo‘naltiriladigan manzillarga aloqadordir. Tashkilotlar bir nechta kompyuterlarni ulash uchun NAT-dan foydalanadilar. Yagona IP manzilidan foydalangan holda umumiy Internet NAT orqali ishlaydi. Ichki xavfsizlik uchun qo‘shimcha himoyani ta’minlovchi xavfsizlik devorlari bilan bog‘langan tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Xavfsiz tarmoqlar ichidagi xostlar odatda ular bilan muloqot qilish mumkin bo‘lgan tashqi dunyodir. Biroq, tashqi tizimlar bloklardan o‘tishi kerak, ya’ni ichki tarmoqqa kirish uchun NAT ham foydalanishga imkon beradi. Tajovuzkorlarni aldash uchun kamroq IP-manzillar qaysi xostni nishonga olishni biladi.

Markazlashtirilgan ro‘yxatga olish va darhol jurnalni tahlil qilish:

- Tashkilotlar shubhali loginlar va turli xil loginlarni kiritishlari kerak anomaliyalarni aniqlash uchun kompyuter hodisalari, ya’ni maqsad - mavjud yoki o‘tmishdagi hujumlar paytida sodir bo‘lgan narsalarni tiklashlar;

- kashfiyot jarayonini yaxshilash uchun zarur qadamlarni aniqlash tahdidlar va kelajakdagi voqealarga javoblarni tezlashtirish.

Zaxira va tiklash rejasi: Zaxira strategiyasining maqsadi va qayta tiklash - ishlamay qolish vaqtini minimallashtirish va umumiy cheklash huquqbuzarliklar va boshqa hodisalarning narxi kabi zaxira nusxalarini yaratish juda muhimdir.

Maxfiy ma'lumotlar uzluksizligi va ma'lumotlar yo'qotilishining oldini olish uchun zaxira rejaları zaxira va qayta tiklash barqarorligi ayniqsa muhimdir. Turli tahdidlarga, xususan, to'lov dasturi hujumlariga va operatsion uzilishlarni oldini olish uchun zaxira rejaları muhimdir.

Tizimingizni tajovuzkordan himoya qilishning ikkita usuli mavjud, ulardan birinchisi darvozabon funksiyasini joriy qilishdir. Darvozabon funksiyasini joriy etish kiruvchi identifikator va parollarni kiritishni anglatadi, bu esa kiruvchi kirishni to'xtatadi. Agar kiruvchi foydalanuvchi tizimga kirish huquqini olgan bo'lsa, tizimingizni xavfsizligini ta'minlashning ikkinchi usuli - bu tizim faoliyatini tahlil qilish orqali tizimga kirishga urinayotgan kiruvchi foydalanuvchini aniqlaydigan ichki boshqaruvni joriy qilishdir. Ushbu ikkinchi usulni biz antivirus deb nomlaymiz, uni kiruvchi foydalanuvchiga Internet orqali kompyuter tizimiga kirishni oldini olish uchun o'rnatamiz. Shunday qilib, bularning barchasi tarmoq xavfsizligi modeli haqida. Biz ikkita tarmoq xavfsizligi modelini muhokama qildik. Bittasi, axborot uzatish paytida ma'lumotlaringizni tarmoq orqali ta'minlash. Ikkinchidan, xaker tomonidan tarmoq yoki internet orqali kirish mumkin bo'lgan axborot tizimingizni ta'minlash.

Xavfsizlik modeli - bu xavfsizlik siyosatini aniqlash va o'rnatish uchun ishlatiladigan kompyuter modeli. Buning uchun oldindan shakllanish talab qilinmaydi, chunki u kirish huquqi modelida yoki tarqatiladigan hisoblash modelida yoki hisoblash modelida o'rnatilishi mumkin.

Ma'lumotlarimizni manbadan manzil tomonga yuborganimizda, biz Internet yoki boshqa har qanday aloqa kanallari kabi uzatish usulidan foydalanishimiz kerak. Ushbu bitimning asosiy tomonlari bo'lgan ikki tomon almashinuvni amalga oshirish uchun hamkorlik qilishi kerak. Ma'lumotlarning uzatilishi bir manbadan ikkinchi manbaga o'tkazilganda, ular orasida Internet orqali manbadan manzilga marshrutni belgilash va ikkala printsip tomonidan hamkorlik protokollaridan (masalan, TCP / IP) foydalanish yo'li bilan ular o'rtasida mantiqiy axborot kanali o'rnatiladi.

Ushbu mantiqiy axborot kanali uchun protokoldan foydalanganda asosiy xavfsizlik ta'minlandi. kim maxfiylik, haqiqiylik va boshqalarga tahdid solishi mumkin. Xavfsizlikni ta'minlashning barcha usullari quyidagilarga ega:

Yuboriladigan ma'lumotlarning xavfsizligi bilan bog'liq o'zgarish.

Ikkala direktor tomonidan yashiringan ba'zi bir maxfiy ma'lumotlar va raqibga noma'lum deb umid qilamiz, biz ma'lumotlarimizni manbadan manzil tomonga yuboramiz, biz Internet yoki boshqa har qanday aloqa kanali kabi uzatish usulidan foydalanishimiz kerak. bizning xabarimiz. Ushbu bitimning asosiy

tomonlari bo'lgan ikki tomon almashinuvni amalga oshirish uchun hamkorlik qilishi kerak. Ma'lumotlarning uzatilishi bir manbadan ikkinchi manbaga o'tkazilganda, ular orasida Internet orqali manbadan manzilga marshrutni belgilash va ikkala printsip tomonidan hamkorlik protokollaridan (masalan, TCP / IP) foydalanish yo'li bilan ular o'rtasida mantiqiy axborot kanali o'rnatiladi. Ushbu mantiqiy axborot kanali uchun protokoldan foydalanganda asosiy xavfsizlik ta'minlandi. kim maxfiylik, haqiqiylik va boshqalarga tahdid solishi mumkin. Xavfsizlikni ta'minlashning barcha usullari quyidagilarga ega. Yuboriladigan ma'lumotlarning xavfsizligi bilan bog'liq o'zgarish. Ikkala direktor tomonidan baham ko'rilgan ba'zi maxfiy ma'lumotlar va umid qilishlaricha, raqibga noma'lum Xavfsiz uzatishni amalga oshirish uchun ishonchli uchinchi tomonga ehtiyoj sezilishi mumkin. Masalan, maxfiy ma'lumotlarni har qanday raqibdan saqlagan holda, ikkita direktorga tarqatish uchun uchinchi tomon javobgar bo'lishi mumkin. Yoki xabarni uzatishning haqiqiyliги to'g'risida ikki rahbar o'rtasidagi nizolarni sud qilish uchun uchinchi tomon talab qilinishi mumkin. Ushbu model ma'lum bir xavfsizlik xizmatini loyihalashda to'rtta asosiy vazifalar mavjudligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации / А.А. Малюк. — М.: ГЛТ, 2016. — 280 с.
2. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Форум, 2016. — 432 с.
3. Петров, С.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / С.В. Петров, И.П. Слинькова, В.В. Гафнер. — М.: АРТА, 2016. — 296 с

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.